

RELATÓRIO IMAGÉTICO ACB 2022

DOCUMENTOS DA ACAD. DE CIÊNCIAS DA BAHIA.....2

PROJETO CIÊNCIAS PARA A BAHIA	2
DOCUMENTO DA ACB AOS CANDIDATOS AO GOVERNO DA BAHIA.....	4

DIVULGAÇÃO DE TEMAS DE PESQUISA6

VÍDEOS DOS ACADÊMICOS NO INSTAGRAM DA ACB.....	6
VÍDEO-COMENTÁRIOS SOBRE OS PRÊMIOS NOBEL 2022.....	7
DOIS DE JULHO EM DEFESA DA CIÊNCIA	8
ENTREVISTA PARA DIVULGAÇÃO DA ACB.....	8

MEMBRESIA9

NOVO(A)S ACADÊMICO(A)S.....	9
COMPOSIÇÃO DE MEMBROS DA ACB APÓS O INGRESSO DE 2022	10
COMPOSIÇÃO DE MEMBROS POR ÁREA E SEXO	10

EQUIPE GESTORA DA ACB11

DIRETORIA ELEITA EM 2022	11
CONSELHO DIRETOR ELEITO EM 2022	11
CONSELHO FISCAL ELEITO EM 2022	11
SECRETARIA.....	11
DIVULGAÇÃO	11

SUPLEMENTOS12

LISTA DE VÍDEOS DE ACADÊMICA(O)S EM 2022	12
PUBLICAÇÃO DOS BOLETINS DA ACB.....	13
DATAS DAS REUNIÕES DA ACB	13

Documentos da Acad. de Ciências da Bahia

Projeto Ciências para a Bahia

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA BAHIA

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA BAHIA

Aspectos de base para a ciência, tecnologia e inovação na Bahia

Sumário

Caio Mário Castro de Castilho
Heloyza Martins Carvalho Andrade
Manoel Barral-Netto
Manoel Gomes de Mendonça Neto
Pedro Milet Meirelles

Com a contribuição de
Alex Álisson Bandeira Santos, Antonio Ferreira da Silva,
Antônio Lopes Apolinário Júnior, Artur Trancoso Lopo de Queiroz
e Marcelo Toloza Sandoval

2022

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA BAHIA

As ciências marinhas no estado da Bahia na década do oceano

Sumário

Zelinda M. A. N. Leão¹
Alexandre Schiavetti²
George Olavo M. Silva³
José M. L. Dominguez⁴
Ruy K. P. Kikuchi⁵
Vanessa Hatje⁶

2022

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA BAHIA

O enfrentamento das desigualdades na Bahia

Sumário

Anete Brito Leal Ivo¹

(com contribuições de Edgard Porto², Cesar Vaz³, Nadia Hage Fialho⁴,
Inaíá Carvalho⁵ e Maria Thereza Marcilio⁶)

Coordenação do grupo de trabalho e revisão de conteúdo: Othon Jambeiro⁷

2022

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA BAHIA

Água, solo e ar

Sumário

Gisele Olimpio da Rocha (UFBA)
Heloyza Martins Carvalho Andrade (UFBA)
Miriam de Fátima Carvalho (UFBA)
Sandro Lemos Machado (UFBA)
Vânia Palmeira Campos (UFBA)
Pedro Afonso de Paula Pereira (coordenador)

2022

Cidades e inteligência

Sumário

O presente texto versa sobre as relações entre cidades e inteligência e é composto de duas partes: a primeira trabalha essa relação a partir da apresentação de conceitos de cidade e de políticas públicas (Fernandes e Vasconcelos); a segunda se debruça sobre as cidades inteligentes – abordagem que vem ganhando peso crescente nas discussões contemporâneas (Lemos).

Ana Fernandes¹
Pedro Vasconcelos²
André Lemos³

2022

Ciências agrárias, mundo rural na Bahia e a importância da agricultura sustentável

Sumário

Amilcar Baiardi¹
Maria Clotilde Meirelles Ribeiro²
Alex Vieira dos Santos³

2022

Energia para a Bahia em 2030

Sumário

Antonio Expedito Gomes de Azevedo
Antonio Santos Sánchez
Carine Tondo Alves
Douglas Bitencourt Vidal
Ednildo Andrade Torres
Fábio Matos Fernandes
Francisco Gaudêncio Mendonça Freires
José Alexandre Ferraz de Andrade Santos
José Ricardo Uchoa Cavalcanti Almeida
Luis Oscar Silva Martins
Milton José Porsani (Coordenador)
Paulo Roberto Ferreira de Moura Bastos
Pieter de Jong
Kleber Freire da Silva

2022

Biodiversidade na Bahia

Sumário

Alexandre Clistenes de Alcântara Santos¹
Alexandre Schiavetti²
Blandina Felipe Viana³
Deborah Faria⁴
Lídia Campos⁵
Nadia Roque⁶
Carlos Alfredo Lopes de Carvalho⁷

2022

Documento da ACB aos candidatos ao governo da Bahia

ACADEMIA DE CIÊNCIAS DA BAHIA

Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento da Bahia

Documento da Academia de Ciências
da Bahia aos Candidatos ao Cargo
de Governador do Estado

Salvador
Maio de 2022

Carta da Academia de
Ciências da Bahia aos
candidatos ao Governo
do Estado da Bahia e à
sociedade baiana

Elementos do cenário baiano e seus desafios

Grandes desafios para o desenvolvimento da Bahia

- Assegurar um meio ambiente saudável e produtivo;
- Estimular o desenvolvimento socioeconômico e cultural dos baianos;
- Utilizar, de forma sustentável, os recursos naturais da Bahia;
- Proteger os baianos dos grandes riscos à saúde;
- Água e alimentação saudáveis para todos os baianos.

Condições necessárias

- Letramento em matemática e ciências com educação continuada dos professores e profissionais;
- Reativação e modernização do Museu de Ciência e Tecnologia Prof. Roberto Santos;
- Intensificação de ações que favoreçam a interação entre os setores acadêmico e industrial;
- Grandes infraestruturas para a execução de projetos colaborativos avançados;
- Criação de “parques tecnológicos” em cidades de grande e médio porte;
- Sustentabilidade, a longo prazo, com autonomia financeira e operacional da FAPESB.

Divulgação de temas de pesquisa

Vídeos dos Acadêmicos no Instagram da ACB

Em 2022, foram postados no Instagram da ACB 20 vídeos de Acadêmicas e Acadêmicos. Dez dos 20 vídeos foram da área de Ciências da Vida, seis da área de Ciências Exatas, Agrárias e da Terra; dois da área de Ciências Sociais Aplicadas e um de acadêmica da área de arte. A lista de vídeos com enlace está no Suplemento.

Vídeo-comentários sobre os Prêmios Nobel 2022

Acad. Olival Freire comentou sobre o Prêmio de **Física**

Acad. Jailson Andrade comentou sobre o Prêmio de **Química**

Dr. Pablo Ramos comentou sobre o Prêmio de **Medicina**

Acad. Evelina Hoisel comentou sobre o Prêmio de **Literatura**

Acad. Eliane Azevedo comentou sobre o Prêmio da **Paz**

Dr. Gustavo Pessoti comentou sobre o Prêmio de **Economia**

Dois de Julho em defesa da Ciência

2 de Julho em Defesa da Ciência Programa 2022

10:00h – 10:30h – **Abertura & Memória & Significado do 2 de Julho**

Jailson B. de Andrade (ACB) e João José Reis (UFBA & ACB)

10:30h - 12:00h - **Financiamento à Ciência, Tecnologia e Inovação**

Manoel Barral-Netto (ACB); Helena Bonciani Nader (ABC);
Renato Janine Ribeiro (SBPC) e Maria Zaira Turchi (CNPq)

12:00h – Encerramento: Jailson B. de Andrade (ACB)

Entrevista para divulgação da ACB

Membresia

Novo(a)s Acadêmico(a)s

Membros Titulares:

Exatas, Agrárias e da Terra
Ciências da Vida

Artes

Membro Junior

Ciências da Vida

Leonardo Sena Gomes Teixeira (sem foto)

Sheila Maria Alvim de Matos e

Viviane Sampaio Boaventura de Oliveira

Meran Muniz da Costa Vargens

Laio Magno Santos de Souza

Acad. Meran Vargens

Acad. Sheila Matos

Acad. Viviane Boaventura

Acad. Jr. Laio Souza

Composição de membros da ACB após o ingresso de 2022

Composição de membros por área e sexo

Equipe Gestora da ACB

Diretoria eleita em 2022

- **Manoel Barral-Netto**
Presidente
- **Evelina de Carvalho Sá Hoisel**
Vice-Presidente
- **Wilson Araújo Lopes**
Diretor Executivo

Conselho Diretor eleito em 2022

- **Sergio Luis Costa Ferreira**
Rep. de Ciências Exatas, Agrárias e da Terra;
- **Alexandre Schiavetti**
Rep. de Ciências da Vida;
- **Nadia Hage Fialho**
Rep. de Filosofia e Ciências Humanas;
- **Nidia Maria Liebert Lubisco**
Rep. das Ciências Sociais Aplicadas;
- **Paulo Costa Lima**
Rep. das Artes;
- **Suani Tavares Rubim de Pinho**
independente de área;
- **Zelinda Margarida de Andrade Nery Leão**
independente de área;
- **Robert Vehriner**
independente de área.

Conselho Fiscal eleito em 2022

- **Olival Freire Junior;**
- **Tânia Maria Diederichs Fischer;**
- **Roberto Fernandes Silva Andrade.**

Secretaria

- **Táclida Riane Rodrigues de França**

Divulgação

- **Antonio Moreno**

Suplementos

Lista de vídeos de Acadêmica(o)s em 2022

Apresentador	Data	Enlace
Acad. Paulo Costa Lima	03/10/2022	https://www.instagram.com/reel/CjRPjYovs4t/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Olival Freire	04/10/2022	https://www.instagram.com/reel/CjTUfnPp1gw/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Jailson Andrade	05/10/2022	https://www.instagram.com/reel/CjVPhFZAlaJ/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Evelina Hoisel	06/10/2022	https://www.instagram.com/reel/CjYVhKpsopK/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Eliane Azevedo	07/10/2022	https://www.instagram.com/reel/CjaTuKcA7Kd/?utm_source=ig_web_copy_link
Dr. Pablo Ramos	08/10/2022	https://www.instagram.com/reel/CjchYgRJK8E/?utm_source=ig_web_copy_link
Dr. Gustavo Pessoti	11/10/2022	https://www.instagram.com/reel/CjIz6krJBLj/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Viviane Boaventura	20/10/2022	https://www.instagram.com/reel/CkRBmpjp7rU/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Jr. Laio Souza	07/11/2022	https://www.instagram.com/reel/CkrC_XKJ0_Q/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Manoel Barral Netto	18/11/2022	https://www.instagram.com/reel/ClGZE4dADVx/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Eduardo Almeida	21/11/2022	https://www.instagram.com/reel/ClO_HOip-BA/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Suani Pinho	24/11/2022	https://www.instagram.com/reel/ClWaykesR3B/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Alvaro Cruz	25/11/2022	https://www.instagram.com/reel/ClYqH3PPTzq/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Mauricio Barreto	30/11/2022	https://www.instagram.com/reel/ClIT3ZmArRd/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Othon Jambeiro	01/12/2022	https://www.instagram.com/reel/ClOTMMvrjWy/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Zelinda Leão	02/12/2022	https://www.instagram.com/reel/ClrXARhpXCJ/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Luís Cláudio Lemos	06/12/2022	https://www.instagram.com/reel/Cl1HboFMgN6/?utm_source=ig_web_copy_link

Apresentador	Data	Enlace
Acad. Olival Freire	12/12/2022	https://www.instagram.com/reel/CmE-Q8wJVjj/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Manoel Mendonça	12/12/2022	https://www.instagram.com/reel/CmJ5-J4Lctd/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Viga Gordilho	16/12/2022	https://www.instagram.com/reel/CmPV_hppf4A/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Robert Verhine	19/12/2022	https://www.instagram.com/reel/CmXMelppOfJ/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Sheila Matos	21/12/2022	https://www.instagram.com/reel/CmcjNyEhJh2/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Jailson Andrade	23/12/2022	https://www.instagram.com/reel/CmiH42Ohx-n/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Domingo Reinhardt	26/12/2022	https://www.instagram.com/reel/CmpfQ2DBd3_/?utm_source=ig_web_copy_link
Acad. Liiiane Kusterer	28/12/2022	https://www.instagram.com/reel/Cmtuj3QByO5/?utm_source=ig_web_copy_link

Publicação dos Boletins da ACB

Em 2022, foram publicados 42 boletins.

Datas das reuniões da ACB

Assembleias:

- 18/05/2022.
- 02/09/2022 (eleição).
- 19/09/2022 (posse).

Conselho Diretor:

- 02/03/2022.
- 30/03/2022.
- 27/04/2022.
- 08/06/2022.
- 30/08/2022.
- 19/09/2022.
- 29/09/2022.
- 06/10/2022.
- 10/11/2022.
- 22/11/2022.
- 08/12/2022.

Comissão de Seleção:

- 22/08/2022.

Visite nosso site: <http://cienciasbahia.org.br/>

ACB quer incorporar nome de Roberto Santos ao Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia

A campanha será lançada no dia 26 de fevereiro, às 11 horas, num grande evento virtual com presença de intelectuais e cientistas de renome nacional